

O’QUV-TARBIYA JARAYONIGA PEDAGOGIK VA ZAMONAVIY AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH

Yuldashev G‘ayratjon Ne‘matjon o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi TPMI 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18802595>

***Annotatsiya.** Mazkur ilmiy maqolada o‘quv-tarbiya jarayoniga pedagogik hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning nazariy asoslari va amaliy ahamiyati yoritilgan. Ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va raqamli kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining integratsiyasi, ularning afzalliklari hamda mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** o‘quv-tarbiya jarayoni, pedagogik texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, innovatsion ta’lim, raqamli kompetensiya.*

Bugungi kunda jamiyatning barcha sohalarida axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta’lim tizimiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Zamonaviy ta’lim jarayonida an’anaviy o‘qitish usullari bilan bir qatorda pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. O‘quv-tarbiya jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish ta’lim sifatini oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning muhim omili hisoblanadi.

Pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta’lim jarayoniga tatbiq etish orqali o‘quvchilarning bilishga bo‘lgan faolligi ortadi, ularning mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Shu sababli mazkur maqolada ushbu texnologiyalarning ta’lim tizimidagi o‘rni va ahamiyati keng yoritib beriladi.

Pedagogik texnologiya bu ta’lim jarayonini maqsadga muvofiq ravishda loyihalash, tashkil etish va natijani kafolatlashga yo‘naltirilgan tizimli faoliyatdir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o‘quvchini ta’lim jarayonining markaziga qo‘yadi va uni faol ishtirokchiga aylantiradi. Interfaol metodlar, muammoli ta’lim, klaster, aqliy hujum, loyiha asosida o‘qitish kabi pedagogik texnologiyalar o‘quvchilarning bilimlarni chuqur va ongli o‘zlashtirishiga imkon yaratadi. Ushbu texnologiyalar orqali ta’lim jarayonida subyekt-subyekt munosabati shakllanib, o‘qituvchi bilim beruvchi emas, balki yo‘naltiruvchi va maslahatchi vazifasini bajaradi. Pedagogik texnologiyalar o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishini ta’minlash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish va ta’lim jarayonining samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta’lim jarayonini yangi sifat bosqichiga olib chiqmoqda. Kompyuter texnologiyalari, internet tarmoqlari, multimedia vositalari, elektron darsliklar va masofaviy ta’lim platformalari o‘quv jarayonini yanada qulay va samarali tashkil etishga imkon beradi. AKT vositalaridan foydalanish orqali o‘quv materiallari vizual, eshitish va interfaol shaklda taqdim etiladi. Bu esa o‘quvchilarning bilimlarni tezroq va mustahkamroq o‘zlashtirishiga yordam beradi. Shuningdek, masofaviy ta’lim imkoniyatlari o‘quvchilarga

mustaqil ta’lim olish, o‘z ustida ishlash va bilimlarini doimiy ravishda oshirib borish imkonini yaratadi. Pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining uyg‘unlashuvi ta’lim jarayonida yuqori natijalarga erishishni ta’minlaydi. Interfaol metodlarni elektron taqdimotlar, onlayn testlar, virtual laboratoriyalar bilan birgalikda qo‘llash o‘quvchilarning faolligini oshiradi. Bunday integratsiya natijasida ta’lim jarayoni innovatsion, moslashuvchan va samarali bo‘lib, o‘quvchilarning raqamli kompetensiyalari shakllanadi.

Zamonaviy texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etishda ayrim muammolar mavjud. Jumladan, texnik vositalarning yetishmasligi, o‘qituvchilarning AKT bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarining pastligi shular jumlasidandir. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun o‘qituvchilarning malakasini oshirish, ta’lim muassasalarini zamonaviy texnika bilan ta’minlash hamda raqamli ta’lim resurslarini yaratish zarur.

Xulosa qilib aytganda, o‘quv-tarbiya jarayoniga pedagogik va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish ta’lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalar o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish bilan birga, ularni zamonaviy jamiyat talablariga mos, raqobatbardosh shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizxo‘jayeva N.N. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. – Toshkent, 2018.
2. Yo‘ldoshev J.G. *Zamonaviy ta’lim texnologiyalari*. – Toshkent, 2020.
3. UNESCO. *ICT in Education*. – Paris, 2019.
4. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.